

T-Expedice 2025

Vysočina

Brožura z T-Expedice 2025 Vysočina

Editor: Ing. Jakub Sochor

Grafika: Jana Hamplová

Vydavatel: Talnet, z.s.

Vydání: první

Místo vydání: Praha

Měsíc a rok vydání: květen 2026

Stran: 16

DOI: [10.5281/zenodo.19958874](https://doi.org/10.5281/zenodo.19958874)

Slovo úvodem

T-Expedice je již od roku 2013 hlavní akcí Talnetu a je považována za pomyslné vyvrcholení roku plného aktivit. Není divu – přípravy na další ročník začínají hned po konci ročníku předcházejícího a studenti během toho musí připravit své vlastní badatelské záměry, ty dále rozpracovat, připravit své badatele jakožto členy výzkumných týmů a pak ze svých výzkumů připravit výstupy. To není nic jednoduchého. A ony výstupy právě nyní držíte v ruce ve formě této brožury. T-Expedice se v roce 2025 vrátila zpět na Vysočinu, tentokrát do malebné krajiny Panenské Rozsírky a Penzionu Dyje, který byl kdysi školou. Duch genia loci byl tedy naprosto všudypřítomný. Věříme, že to mělo kladný vliv na proběhlé badatelské záměry, které i letos byly zcela unikátní, což koneckonců můžete sami posoudit při čtení následujících zpráv a grafických posterů.

Letošní sekce

- Biodata
- Lukostřelba
- Vodní rostliny
- Na fyziku v týmu (NAFTA)
- Rádiová sekce
- Ultrazvuk v kuchyni

Význam studia stresu u rostlin

Schopnost rostlin reagovat na stresové podmínky, jako je sucho, je klíčová pro udržitelnost zemědělství i pro adaptaci ekosystémů na změny klimatu. Nedostatek vody ovlivňuje fotosyntézu, růst i morfologii rostlin, což může vést k výraznému poklesu výnosů. Studium fyziologických a morfologických reakcí rostlin na sucho umožňuje porozumět mechanismům jejich odolnosti a identifikovat znaky, které lze využít při šlechtění odolných odrůd. Zároveň je nutné využívat moderní analytické metody, které dokážou zpracovat komplexní vícerozměrná data a odhalit skryté vzorce v reakcích rostlin na stres. Analýza se zaměřila na rostliny *Arabidopsis thaliana*, které byly po dobu 14 dnů vystaveny suchu. Pomocí analýzy hlavních komponent (PCA) se podařilo efektivně redukovat morfologická data a zobrazit zřetelné shluky podle stresové úrovně i podle času měření. První dvě komponenty vysvětlovaly 57 % a 16 % variability dat. Shluková analýza potvrdila, že rostliny lze od sebe spolehlivě oddělit podle toho, zda byly zalévané nebo vystavené suchu.

Dále byly použity různé metody strojového učení (k-nejbližších sousedů, rozhodovací strom, náhodný les a XGBoost) pro odlišení stresovaných rostlin od nestresovaných. Nejlepší výsledky vykazovaly modely náhodného lesa a XGBoostu, s přibližně 95% přesností. Jako nejdůležitější veličiny pro rozlišení stresu byly identifikovány NPQ a qN, přičemž obě metody se na těchto ukazatelích shodly. NPQ (non-photochemical quenching) a qN (non-photochemical quenching coefficient) vyjadřují schopnost rostliny rozptýlovat přebytečnou energii světla jako teplo, čímž chrání fotosystém II před poškozením. Tedy skutečnost, že oba tyto parametry se ukázaly jako důležité pro klasifikaci stresovaných rostlin, je v souladu s předpoklady. Rozdíl mezi stresovanými a nestresovanými rostlinami byl patrný i v raných měřeních mezi třetím a pátým dnem.

Výsledky potvrzují, že kombinace vícerozměrné statistiky a metod strojového učení je účinným nástrojem pro analýzu rostlinných dat a odhalování klíčových znaků spojených se stresem suchem. Do budoucna by bylo vhodné rozšířit dataset o delší sledování rostlin nebo o více genotypů, což by umožnilo ověřit univerzálnost nalezených veličin. Dále by bylo možné začlenit i fyziologická měření, například hladinu vody v pletivech nebo metabolity, aby bylo možné komplexněji popsat reakci rostlin na stres. Takový přístup by mohl přispět k vývoji prediktivních modelů odolnosti rostlin a podpořit cílené šlechtění pro zlepšení tolerance vůči suchu.

Biodata: Rostliny vystresované suchem

Badatel: Alex Mach

Garant: Jiří Rudolf

Úvod

Schopnost rostlin zvládat sucho je klíčová pro zemědělství i adaptaci na měnící se klima. Reakce rostlin jsou složité a zahrnují mnoho vzájemně provázaných **fyziologických** i **morfologických** znaků. Takové vícerozměrné datasety je obtížné přímo interpretovat. Naším cílem je analyzovat dataset modelového organismu *Arabidopsis thaliana*, ve kterém byly rostliny **14 dní** vystaveny suchu.

Cíle

1. Vizualizace dat a redukce dimensionalit
2. Určení významných veličin pro odlišení stresovaných rostlin
3. Vytvoření modelu pro klasifikaci stresu

Analýza hlavních komponent morfologických dat

Analýza hlavních komponent byla efektivní na morfologických datech a postupně jdou vcelku výrazně rozpoznat shluky. Analýza dokáže efektivně zobrazovat data. První dvě komponenty vyčerpávají 57 % a 16 % variability.

Shluková analýza podle dnů (Wardova metoda, euklidovská metrika)

Shluková analýza podle stresu (Wardova metoda, euklidovská metrika)

Shluková analýza ukázala, že rostliny lze rozdělovat do skupin podle dnů a podle stresů. Stres zřetelněji klastruje ve vyšších dnech.

Nejvýznamnější veličiny podle XGBoost

Nejvýznamnější veličiny podle náhodného lesa

Porovnání významnosti veličin obou modelů

Krabicový graf qN_Lss5

Krabicový graf NPQ_Lss6

LOWESS graf qN_Lss5

LOWESS graf NPQ_Lss6

Srovnání modelů klasifikace podle času učení

Metoda nejbližších sousedů byla nejméně výpočetně náročná. Řadově náročnější bylo trénování náhodného lesu.

Srovnání modelů klasifikace přesnosti klasifikace

Všechny metody strojového učení pro klasifikaci stresu měly vysokou přesnost. Nejhorší výkon měl rozhodovací strom. Ostatní metody vykazují srovnatelnou, přibližně 95% přesnost.

Závěr

Jako nejvýznamnější veličiny vyšly skupiny NPQ_Lss a qN_Lss. V části nejvýznamnějších veličin se obě metody shodly.

Určení významnosti pomocí náhodných lesů je pravděpodobně nadhodnocené oproti XGBoostu.

V případě dvou nejlépe hodnocených veličin je rozdíl mezi stresovanými a nestresovanými rostlinami zřejmý i v raných měřeních.

Poděkování

Chtěli bychom poděkovat Talnetu a obci Panenská Rozsídka za poskytnutí prostor.

Reference

- Waskom, M. L., (2021). seaborn: statistical data visualization. Journal of Open Source Software, 6(60), 3021, <https://doi.org/10.21105/joss.03021>. Potter K. C., Wang, J., Schaller G. E., Kieber J. J.: Nat. Plants 4, 1102 (2018).
 J. D. Hunter, "Matplotlib: A 2D Graphics Environment", Computing in Science & Engineering, vol. 9, no. 3, pp. 90-95, 2007. Torres I. O., Fujimori D. G.: Curr Opin Struct Biol 35, 68 (2015).
 McKinney, W. & others, 2010. Data structures for statistical computing in python. In *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*. pp. 51-56.

Lukostřelba očima fyziky

Hlavním úkolem této sekce bylo porovnání sad těžších a lehčích šípů. Badatelé neměli žádné předchozí zkušenosti s lukostřelbou, a proto se provádělo nejen porovnávání sad lehčích a těžších šípů, ale také měření zlepšování badatelů.

Byly provedeny dva experimenty, zlepšování badatelů nováčků v přesnosti střelby a vliv váhy šípů na vzdálenost dopadu šípu od záměrného bodu. Po odstřílení 50,100,150, 175, 200, 225, 250, 275 a 300 šípů byla provedena měření. Byly připraveny papíry formátu A4, na které byla narýsovaná soustava souřadnic s počátkem ve středu papíru. Badatelé vystřelili 12 šípů ze vzdálenosti 5 m a měli za úkol zasáhnout střed papíru. Po odstřílení těchto šípů byl spočítán počet zásahů papíru a změřena jejich vzdálenost od středu. Pro měření rozdílu ve vzdálenostech dopadů šípů o různé váze byly připraveny papíry s nálepkami, které sloužily jako záměrné body, na které měli střelci mířit. Pro měření s lukem Tiniky byly nálepky umístěny do spodní pětiny papíru a pro měření s olympijským lukem do horní pětiny.

U olympijského luku využívá střelec mířidla a ty lze nastavit na střelbu na různé vzdálenosti. Při tomto experimentu byla mířidla nastavována, aby jejich nastavení odpovídalo střelbě na dané vzdálenosti s lehčími šípy. Proto bylo vhodné mít vyšší záměrný bod, aby i těžší šípy dopadaly do přichystaného papíru. Po odstřílení sady šípů byla změřena vzdálenost zásahu a záměrného bodu.

Experimentem o zlepšování badatelů ve střelbě chceme ověřit, že s počtem vystřelených šípů se budou zásahy střelců zpřesňovat. U tohoto efektu očekáváme, že se ze začátku bude projevovat méně a od určitého počtu se bude zesilovat. V experimentu s různými vahami šípů očekáváme, že šípy těžší budou dopadat níže než šípy s nižší vahou.

V experimentu se zlepšováním badatelů nelze pozorovat určitý převažující trend. Toto lze vysvětlit dvěma hypotézami. Jednou z nich je to, že šípy byly vystřeleny v krátkém časovém období, tudíž se na střelcích projevila únava, a ta mohla zkreslit výsledky. Druhým důvodem může být malý počet vystřelených šípů, měření bylo ukončeno po 300 šípech a efekt zlepšení může být pozorovatelný až po vyšším počtu výstřelů. Budoucí experimenty by měly probíhat po delší časové období, aby střelci měli dostatečný prostor vystřelit větší počet šípů.

Experiment s různými vahami šípů s luky Tiniky neodhalil, že by těžší šípy dopadaly níže než ty lehčí. To může být způsobeno špatným nastavením pozice šípu vůči luku, tudíž šíp vylétá z luku tak, že se od něj odrazí a u těžších a tvrdších šípů se tento efekt projevuje silněji než u lehčích.

Avšak u olympijského reflexního luku se naše hypotéza plně potvrdila.

Pro vylepšení experimentu je nutné mít jistotu, že použité vybavení (luk a šípy) k sobě sedí.

Lukostřelba pohledem vědy

Autoři: **Helena Hančlová, Anna Janíková a
Sára Šimerdová**

Úvod

Lukostřelba byla historicky využívána k účelům války až po sport. V naší sekci jsme ji využili jako předmět bádání.

Byly provedeny 2 experimenty: zlepšování nováčků v závislosti na počtu vystřelených šípů a chování sad šípů s různou vahou.

Metodologie

Při měření zlepšování stáli střelci 5 metrů od terčovnice. Na ní byl připevněn papír formátu A4 s nakreslenými kolmými osami protnutými ve středu papíru. Badatelé vystřelili 12 šípů s cílem zasáhnout střed. Zaznamenávali jsme vzdálenost od středu soustavy. Měření bylo provedeno po 50 či 25 vystřelených šípech a ukončilo se po 300 šípech.

Druhým experimentem jsem se snažili zjistit, zdali těžší šípy dopadají níže než šípy lehčí. Na každé vzdálenosti vystřelil každý 30 šípů lehčích a 30 těžších. Střelci mířili na jeden bod a měřili horizontální vzdálenost mezi záměrným bodem a zásahem šípů.

Využité vybavení:

Zlepšování: luk Tiniky 15 lbs/28"

Chování šípů: luk Tiniky 15 lbs/28"

Lehké šípy: Avalon Hybrid 1500, 187 gr, 28"

Těžké: Ambition 1100, 230 gr, 28"

Olympijský reflexní luk 32 lbs/28"

Lehké šípy: Skylon Archery Brixxon 1100, 25"

Těžké šípy: Avalon Hybrid 900, 270 gr, 25"

Měřené vzdálenosti:

Tiniky: 5m, 10m

Olympijský reflex: 10m, 15m, 20m, 25m

Zlepšování badatelů po odstříleném počtu šípů

Rozdíly v dopadech různě hmotných šípů

Porovnání šípů pro olympijský reflex

Výsledky

V měření zlepšování je možné pozorovat, že šípy dopadaly hlavně v rozmezí 6–9 cm od středu. V určitých případech však působila únava a šípy dopadaly dál od středu terče.

Na měření rozdílů mezi dopady šípů s různou hmotností u badatele A dopadaly těžší šípy výše při vzdálenosti 5 m a při vzdálenosti 10 m opačným způsobem; u badatele B těžší šípy dopadaly výše než lehčí; u garanta při použití luku Tiniky dopadaly také při obou vzdálenostech těžší šípy výše než lehčí. Při měření na olympijském reflexu těžší šípy dopadaly níže než lehčí šípy.

Závěr

Měření progresu ukázalo pokroky i zhoršení. Na střelcích se projevily dva protichůdné jevy, zlepšování díky opakování a zhoršení kvůli únavě.

Hypotézu o větším poklesu těžších šípů jsme nepotvrdili při střelbě se slabšími luky. Tento efekt se však projevilo při střelbě silným lukem.

Poděkování

Děkujeme organizaci Talnet a obci Panenská Rozsíčka.

Sekce vodní rostliny

Leknín bělostný (*Nymphaea candida*) je jeden ze dvou přirozeně se vyskytujících leknínů v České republice. Lze ho najít poměrně vzácně, a proto je vedený jako kriticky ohrožený druh. Roste převážně v živinami chudých stojatých vodách s vrstvou rašelinného sedimentu. Ačkoliv je u nás jeho výskyt omezený, v jižním Polsku se jedná o zcela běžnou vodní rostlinu rostoucí i v rybářsky obhospodařovaných rybnících. Faktory limitující jeho výskyt však nejsou dodnes zcela známy. V našem výzkumu jsme chtěli odhalit, jak se liší hydrologické vlastnosti rybníků s leknínem a bez leknínu.

V okolí Panenské Rozsírky se nachází leknín bělostný v PP Rašelinné jezírko Rosička a v PP Rybníky V Pouštích složené ze čtyř rybníků (Stonařovský rybník byl letněn v době vzorkování). K nim byl přidán i Doupský rybník s výskytem stulíku malého (*Nuphar pumila*). Dalších 8 rybníků bylo bez přítomnosti leknínu. Mezi měřené parametry vody patřila průhlednost, vodivost, tvrdost, pH, obsah Cl_2 , CO_2 a množství živin (NH_4^+ , NO_2^- , NO_3^- a PO_4^{3-}).

Naše výsledky naznačují, že přítomnost leknínu, případně stulíku, je nejvíce vázaná na obsah CO_2 ve vodě, ačkoliv se jedná o vodní rostliny, které přijímají CO_2 hlavně ze vzduchu. Zároveň by bylo možné předpokládat potenciální výskyt leknínu v rybníku Radkovec a stulíku v rybníku Drdák, které mají na základě našich dat vhodné podmínky. Avšak skutečný limitující faktor v rozšíření těchto vzácných vodních rostlin zůstává stále nejasný. Pro přesné pochopení jejich distribuce v rybníční krajině by bylo potřeba zahrnout větší množství leknínových rybníků se zaměřením na vlastnosti sedimentu a rybí obsádku, která může hrát kritickou roli v uchycení semenáčků.

prvky	FILTR	vln. délka (nm)
dusík celkový	modrý	415
dusičnany	modrý	415
sírany	modrý	415
železo	modrý	415
mangan	modrý	500
hlínek	modrý	525
amoniak	modrý	525
fluoridy	modrý	525
fosforeny	modrý	525
stříbrné ionty	červený	540
fosforečnany	červený	540
fosforečnany	červený	610
fosforečnany	červený	655
fosforečnany	červený	690
fosforečnany	červený	700

Leknín bělostný

Garant: Jiří Jan Borák
Badatelé: Kamila Vaníčková
Magdalena Jurigová

Úvod

Leknín bělostný (*Nymphaea candida*) je vodní rostlina, která má potenciál se vyskytovat v mnoha typech vodních nádrží od rašelinných jezírek až po eutrofní rybníky. V České republice ale roste jen na několika chráněných lokalitách a je veden jako kriticky ohrožený druh. Příčiny jeho limitace však nejsou zcela známy.

Náš výzkum má za cíl vysvětlit, proč se leknín bělostný vyskytuje pouze v určitých nádržích v krajině protkané rybníky. Naše hypotéza je, že nádrže s leknínem obsahují méně dostupných živin (N a P) ve vodě oproti neosídleným rybníkům.

Leknín bělostný (*Nymphaea candida*) v PP Rašelinné jezírko Rosička.

Jezírko v PP Rybníky V Pouštích s porosty leknínu.

Metodika

Na vybraných lokalitách s leknínem a bez leknínu byla změřena vodivost a průhlednost vody. Pomocí testovacích proužků (JBL ProAquaTest 7 in 1) byla změřena tvrdost, pH, obsah Cl_2 , NO_2^- a NO_3^- a dopočtena koncentrace CO_2 . Z odebraných vzorků vody byla kolorimetricky stanovena koncentrace PO_4^{3-} (JBL ProAquaTest PO_4) a koncentrace NH_x spektrofotometricky (Spekol 11).

Přítomnost leknínu bělostného (*Nymphaea candida*) a stulíku malého (*Nuphar pumila*) v závislosti na měřených parametrech kvality vody.

Mapa s vyznačenými rybníky zahrnutých do výzkumu. Index leknínového listu ukazuje lokality s výskytem leknínu/stulíku.

Závěr

Z výsledků je možné usoudit, že leknín, případně stulík, preferuje vodní nádrže s vyšším obsahem CO_2 ve vodě. Většina rybníků bez leknínů naopak disponovala vyšším pH a vodivostí. Dále je vidět, že rybníky Drdák a Radkovec mají vhodné podmínky pro potenciální výskyt leknínu, či stulíku. Pro přesné pochopení současného výskytu leknínu by ale byly potřeba zahrnout i další parametry.

Literatura

- KABÁTOVÁ, Klára; VÍT, Petr a SUDA, Jan. Lekniny známé neznámé. *Živa*. 2012, roč. 2012, č. 2, s. 60-63.
- NOWAK, Arkadiusz, Marcin NOBIS, Zygmunt DAJOK, et al., 2010. Revision of *Nymphaea candida* range - new data on the distribution and habitat preferences of the species in southern Poland. *Acta Societatis Botanicorum Poloniae* [online]. 79, 333-350. Dostupné z: doi:10.5586/asbp.2010.041

NAFTA

Na fyziku v týmu

Na T-Expedici jsme začali řešení dvou úloh ze soutěže Turnaj mladých fyziků, kterému se budeme dále v průběhu roku věnovat.

14 - Zpívající pravítko: Cílem bylo prozkoumat zvuk, který vydává volný konec uchyceného pravítka. Ohýbání pravítka se dá popsat teorií pro ohyb nosníků, která modeluje ohýbaný předmět pomocí stlačování a natahování tenkých vrstev slepených nad sebe. Pro předpověď volných oscilací se používá metoda založená na vlastních módech pravítka, což jsou speciální tvary ohnutí, které oscilují na pevné frekvenci. Narozdíl od jiných hudebních nástrojů, kde vlastní frekvence jsou v harmonii, uchycené pravítko má iracionální poměry vlastních frekvencí, což mu dodává jeho charakteristický zvuk. Druhý nejnižší mód má frekvenci přibližně 6.3 krát základní frekvence a je velmi silně tlumený, což značně ztěžuje jeho pozorování. V našich měření jsme však pozorovali mnohem složitější spektrum než by předpovídala nosníková teorie. To nás vedlo ke zkoumání různých způsobů, kterými lze pravítko rozeznít. Zajímavý zvuk pravítka vydávalo při kroucení pomocí háku, což velmi konzistentně budilo druhý podélný mód, ale také další mód, který měl jinou závislost na délce pravítka. Vzhledem ke způsobu buzení a jiné závislosti na délce jsme usoudili, že se bude jednat o mód oscilací, který kombinuje podélné ohnutí a kroucení. Počítání těchto módů je velmi náročné a vyžadovalo by specializovaný software. Pro plastové a kovové pravítko a také pro jejich slepení jsme sledovali velmi podobné chování. Z toho usuzujeme, že materiál pravítka a jeho tvar pouze ovlivňuje číselné hodnoty výsledků, ale základní fyzika zůstává stejná. Zkoumání tlumení jednotlivých módů by bylo velmi zajímavé, ale také náročné. Vyžadovalo by akusticky izolovanou místnost a velmi kvalitní vybavení pro záznam, což v našich podmínkách nebylo možné.

6 - Flipo flip: Úloha se jmenuje podle stejnojmenné hračky založené na velmi jednoduchém principu: I poměrně šišaté věci se mohou kutálet, pokud nemají ostré hrany ani rovné plochy. Cílem úlohy je zkoumat právě kutálení takových objektů. Nekulaté objekty jsou poměrně obecné, takže jsme se omezili na objekty, které vypadají na průřezu jako obdélník, kterému na konce přilepíme rozpůlenou elipsu. Tento tvar jsme si namodelovali ve scriptovacím CAD softwaru OpenSCAD. Tvary jsme si následně vytiskli na 3D tiskárně se spirálovou výplní, aby byly objekty vyvážené. Jako povrch pro kutálení jsme zvolili sololitové desky, což jsme použili i jako bílé pozadí. Jako osvětlení jsme použili silný halogenový reflektor, který nám umožnil snížit expozici během natáčení, takže jsme měli snímky s minimálním rozmazáním. Na jednotlivých objektech jsme barevně označili dva body, abychom mohli z videí měřit polohu těžiště a úhel natočení. To jsme poté mohli použít pro zjištění, jestli a kterým směrem objekty prokluzují. Pro toto porovnání jsme použili dvě veličiny. Dráhu uraženou těžištěm objektu a poté uražený úhel přenásobený obvodem, což je aproximací toho, kolik by těžiště urazilo, kdyby objekt neprokluzoval. Přesné přepočítání by vyžadovalo sledovat bod dotyku s podložkou, což je velmi složité hlavně pro plošší tvary. Při analýze těchto výsledků jsme zjistili, že velmi záleží na počátečním vypuštění. Aby se objekt začal kutálet, musí být vypuštěn tak, aby rotační a translační rychlosti byly přibližně takové, jakých by dosáhl bez prokluzu, jinak sebou objekt praští do podložky a zastaví se. I když se povede toto počáteční vypuštění, tak objekt dle našich dat prokluzuje. Do budoucna bychom chtěli přejít na vypouštění pomocí nakloněné roviny s větším třením, což by mělo zajistit plynulejší vypuštění.

Na fyziku v týmu

Garant: Patrik Štencel

Badatelé: Bartoloměj Vaníček, Bořivoj Mach

Experti: Barbora Klusáková, Johana Vaníčková

Flipo Flip

Hračka Flipo Flip se může několikrát otočit, přestože její tvar není kruhový. Zkoumali jsme zjednodušené modely této hračky a sledovali jsme, proč se některé kutálí lépe.

Zjistili jsme, že pro přetočení do další otáčky musí kinetická energie přesáhnout změnu potenciální energie při zdvihu těžiště, tedy platí přibližně:

$$\frac{1}{2}I\omega^2 + \frac{1}{2}mv^2 \geq mg\Delta h$$

U méně kulatých tvarů roste Δh a moment setrvačnosti, takže potřebná energie pro překlopení je větší.

Δh - rozdíl výšek těžišť
 ω - úhlová rychlost
 I - moment setrvačnosti
 m - hmotnost
 v - translační rychlost
 g - gravitační zrychlení

Zajímavé je, že při počátečním udělení energie je třeba se trefit do celkem úzkého okna, kdy se flipo začne normálně překlápět ale neztratí kontakt s podložkou.

Během analyzování záznamů jsme si všimli, že flipo flip má tendenci prokluzovat. Na grafu lze vidět rozdíl mezi reálnou dráhou a dráhou, kdyby flipo flip neprokluzovalo.

Pozorovali jsme že prokluzování závisí i na metodě vypuštění.

Turnaj mladých fyziků je celoroční fyzikální soutěž, během které týmy řeší sedmnáct otevřených úloh, jež jsou vydávány zpravidla v druhé půlce července. Cílem je provést originální výzkum a obhájit jej před ostatními týmy. Na T-Expedici začínáme řešit vybrané úlohy, na kterých v průběhu roku budeme dále pokračovat.

Zpívající pravítko

Pravítko připevněné pevně mezi dvěma předměty vydá při brknutí určitý zvuk. Zkoumali jsme vliv délky pravítka a jeho materiálu na složení zvuku, hlavně jsme se zaměřili na nejhlasitější frekvenční složky.

Frekvence podélných oscilací (ve tvaru S) pravítka se dá určit podle uvedené rovnice:

$$f_n = \frac{\beta_n^2}{2\pi L^2} \sqrt{\frac{EI}{\mu}}$$

f_n - frekvence; β - módivý faktor
 L - délka pravítka; E - Youngův modul
 I - moment plochy; μ - lineární hustota

Obsah vyšších frekvencí závisí na způsobu rozeznění pravítka. Ohnutí pravítka vybudí hlavně základní tón. Vyšší frekvence jsme zkoumali kroucením pravítka.

Správně predikujeme závislost základní frekvence na délce pro naše pravítka. Druhý mód také souhlasí s měřeními. Třetí mód závisí jinak, což nás vede k myšlence, že jde o torzní mód.

Tato práce vznikla v rámci T-Expedice 2025. Děkujeme spolku Talnet a jeho organizátorům. Děkujeme obci Panenská Rozsívka.

Rádiová sekce

Na počátku bylo ticho. Pár let nato se už internet hemžil volně dostupnými návrhy radiopřijímačů. Naše sekce si tak dala za cíl vybrané návrhy sestavit, otestovat jejich funkčnost a zhodnotit kvalitu přijímaného signálu v okolí Panenské Rozsírky. Obstály některé z návrhů konvenčním rádiím?

A jak si vedly předpřipravené moduly radiopřijímačů pro mikrokontrolér Arduino?

Když spustíme běžný radiopřijímač, výstupem bývá zvuk. Zvuk však nelze přenášet rádiovými vlnami přímo - je třeba jej, kvůli lepšímu šíření prostředím, zakódovat do signálu s vysokou nosnou frekvencí. Lze tak učinit dvěma způsoby - frekvenční nebo amplitudovou modulací. Jednodušší amplitudová modulace (AM) využívá vzniku tzv. zánějů při směšování nosné frekvence a zvukového signálu. Pro dekódování AM pak stačí získat obálku signálu. V dnešní době se však pro rádiovou komunikaci více používá frekvenční modulace (FM). Frekvenční modulace využívá složitý matematický aparát i obvody pro vysílání. Naopak demodulaci FM lze provádět snadněji pomocí takzvaného slope detectoru. Ten se skládá z paralelního LC obvodu naladěného na nosnou frekvenci, který vyrobí záněje, a diody s RC obvodem, které ze zánějů dostanou samotnou obálku zachycující zvuk. Demodulovaný signál přijímače se následně pomocí tranzistoru nebo operačního zesilovače zesílí a putuje do reproduktoru. Návrhy elektrotechnických zařízení se šíří formou schéma.

V nich jsou zaneseny použité součástky a jejich propojení, podle kterých pak technici vyrábí samotná zařízení. Pro účely rychlého prototypování většinou stačí nepájivé pole, nicméně pro vysokofrekvenční aplikace může jeho vysoká parazitní kapacita zásadně ovlivnit funkčnost zařízení. I proto jsme zvolili výrobu formou desky plošných spojů (PCB). Jednotlivá schémata bylo tak třeba přenést do programu EasyEDA, ve kterém jsme následně tvořili návrhy samotných PCB.

Jelikož technologie čistě analogových FM a jiných radiopřijímačů je na ústupu, byl velký problém obstarat požadované součástky. Většina schémat totiž využívá zastaralé nebo nedostupné součástky. Před výrobou PCB jsme museli některé součástky nahradit dostupnými alternativami. Návrh samotného PCB spočívá v umístění stopy (footprintu) součástky na destičku a v propojení jejich nožiček dle výše zmíněného schématu. Tímto způsobem jsme vyrobili pět návrhů destiček, které jsme následně odeslali do výroby. Výsledkem byly profesionálně vypadající destičky.

V rámci T-Expedice jsme PCB osadili součástkami dle schémat. Avšak výsledné radiopřijímače po spájení nefungovaly, čímž začalo dlouhé hledání příčiny. To zahrnovalo výměnu antén i změnu jejich parametrů, kontrolu vodivých ploch pro přítomnost zkratu nebo přerušeno spojení. Poté, co nám tyto metody neprozradily důvod, proč nic neslyšíme, přistoupili jsme na měření na konkrétních součástkách. Zjišťovali jsme, jestli na nich lze měřit relevantní napětí či dokonce signál. Na některých obvodech jsme pozorovali zvláštní signál o frekvenci 16 kHz, jehož příčinu jsme ale neodhalili. Signál na anténě je našimi přístroji neměřitelný, proto takřka nešlo hledat příčinu problému u jednoduchých schémat o pár součástkách. Po drobném odladění tak fungovalo alespoň rádio z modulů pro Arduino, které jsme následně mohli společně s detektorem rádiového signálu otestovat v terénu.

Na závěr T-Expedice 2025 se nám ticho povedlo prolomit jen částečně. Z vyrobených rádií fungoval pouze modul FM rádia pro Arduino a referenční detektor signálu. S oběma zařízeními jsme provedli měření intenzity a kvality signálu v okolí místa konání T-Expedice. S výsledky a metodikou měření se můžete seznámit v posteru.

Cíle projektu:

Cílem naší sekce bylo zjistit, jestli volně dostupná schémata FM přijímačů opravdu fungují. V druhé fázi projektu jsme zkoumali, zda-li má okolní prostředí vliv na sílu přijímaného signálu.

Jak funguje rádio?

Rádiové vlny vytváří na anténě střídavé napětí, které je v obvodu zesíleno. Jelikož zvuk a rádiové vlny mají odlišné frekvence, je samotný zvukový signál nutno před přenosem modulovat (tozn. zakódotovat) do nosné frekvence, přijímač ho tedy demoduluje (extrahuje) po odfiltrování všech ostatních nosných frekvencí (ladění), načež získaný zvuk v závislosti na konkrétním designu opět zesílí.

Výroba obvodů na PCB:

PCB (z angl. Printed Circuit Board) je plastová destička, na níž jsou naneseny vodivé cesty, které spojují jednotlivé komponenty. Jejím účelem je zkompletování obvodu v kompaktní a pevné formě.

Je více metod výroby vlastních PCB, např. leptání cest. My jsme se rozhodli, že pro rádía využijeme online nástroje EasyEDA. Abychom mohli navrhnout PCB design, museli jsme nejprve vytvořit schémata a najít vhodné komponenty.

Funkčnost zařízení

PCB destičky se nepodařilo zprovoznit tak, aby vydávaly identifikovatelný zvuk. Detekovali jsme pouze elektromagnetický šum ve svém okolí (např. 50 Hz ze sítě), což svědčí o jisté funkčnosti, ječ omezené.

Design rádia vyrobeného z Arduino modulů se nám zprovoznit povedlo.

Výsledky měření:

Chodili jsme po okolí a měřili sílu signálu z různých zdrojů. Měřili jsme signál z detektoru signálu a Arduina na vícero místech. Arduino nefungovalo spolehlivě a nemělo ukazatel intenzity signálu. Detektor signálu fungoval lépe. I tak se výsledky lišily. Na některých měřených místech byly signály silné a kvalitní. Naměřený signál dosahoval hodnot v rozsahu 22 dBμV až 90,65 dBμV. Naměřené hodnoty byly podobné i navzdory různé nadmořské výšce.

Poděkování:

Děkujeme Talnetu za uskutečnění letošní T-Expedice, našim milým garanto-expertům za jejich péči a obci Panenská Rozsívka za poskytnutí svých prostor.

Ultrazvuk v kuchyni

Garanti: Kristýna Hartigová, Daniel Rýpar
Badatelka: Anna Füstová

ÚVOD

Pro náš záměr jsme využívali extrakční metodu s názvem: ultrazvukem asistovaná extrakce.

Během působení ultrazvuku dochází k tvorbě nesouměrných kavitací. Ty téměř okamžitě po vzniku kolabují a vytváří "mikrojety", které pohybují rozpouštědlem, a narušují povrch substrátu.

Cílem naší práce bylo ověřit účinnost využití ultrazvuku jako extrakční metody v kuchyňském prostředí.

Data z našich pokusů byla získávána na našich pokusných králících - tedy ostatních účastnících. Jejich počet se během expedice nesnížil, můžeme tedy pokusy považovat za bezpečné.

POLÉVKA

Pod dohledem profesionálního zdravotníka probíhal druhý experiment - nikoli vývar, ale výluh z kuřecího masa a zeleniny.

Všechny suroviny jsme drobně nakrájeli a vložili do čističky, která byla zahřáta na 80 °C. Podle našich chuťových testů hodina extrakce v čističce dostatečně nahradila vaření polévky. Jediným nedostatkem byla tužší zelenina.

ČOKOLÁDA

Čtvrtý experiment se zaměřil na vliv ultrazvuku na temperování čokolády. Využili jsme bílou, mléčnou a hořkou čokoládu. Každý druh jsme při 60 °C rozpustili a následně rozdělili na tři části - první jsme nechali ztuhnout při 5 °C, druhou jsme temperovali při 32 °C a třetí při 32 °C v ultrazvukové čističce. U bílé čokolády měl ultrazvuk pozitivní efekt a čokoláda byla tvrdá. Mléčná čokoláda se srazila, takže porovnání nebylo možné. U hořké čokolády nejvíce ztuhl vzorek chlazený při 5 °C.

MEDUŇKA

Prvním experimentem byl výluh ze sušené meduňky, u něhož jsme porovnávali extrakci probíhající volně při pokojové teplotě s extrakcí za použití ultrazvukové čističky, přičemž doba extrakce byla v obou případech stejná.

Při krátké době louhování byl rozdíl téměř nepatrný barvou i chutí, ale s přibývajícím časem se rozdíl zvětšoval.

Při srovnání s extraktem připraveným zalitím meduňky vroucí vodou bylo zjištěno, že se při ultrazvukové extrakci uvolňují pouze ty látky, které se uvolňují při pokojové teplotě.

Obrázek 1: Porovnání extraktu z meduňky při 12 minutách louhování za pomoci ultrazvuku (vlevo) a bez (vpravo)

MLÉKO

Třetí experiment s ochucením mléka byl částečně úspěšný. K dochucení byly využity extrakce dřevěných kostek kaštanu a třešně. Příchuť třešně byla hodnocena jako nejchutnější a nejintenzivnější, zatímco kaštanová chuť připomínala uhlí a byla kyselá. Z osmi hodnotitelů měli dva negativní názor, jeden se nemohl rozhodnout a pět výsledků ocenilo. Vzhledem k rozdílným reakcím jsme mléko do těsta na palačinky nepoužili.

ZÁVĚR

Na závěr můžeme říct, že se ultrazvuk ukázal jako účinná metoda pro urychlení uvolňování chutí a vůní a pro ovlivnění textury potravin. Jeho efekt avšak závisí na konkrétních druzích surovin.

← Obrázek 2: Čokolády po testování

Poděkování:

Děkujeme spolku Talnet za možnost realizace badatelského záměru a celkovou podporu. Děkujeme zvláště organizátorům T-Expedice; Jiřímu Rudolfovi, Jakubu Sochorovi, Johaně Vaníčkové a Davidu Wagenknechtovi. Také děkujeme obci Panenská Rozsídka za poskytnutí prostor.

Přidejte se k nám!

talnet.info